

УДК 372.881.111.1
DOI 10.5281/zenodo.15828644

Соловьева Ю.А.

Соловьева Юлия Андреевна, кандидат филологических наук, доцент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Россия, 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 31. E-mail: Julynew84@yandex.ru.

Игровые формы контроля усвоения лексики на занятиях английским языком

Аннотация. Настоящая статья имеет целью продемонстрировать широкий спектр игр и интерактивных заданий в рамках контроля усвоения лексического материала у студентов вуза. В статье приводятся примеры игровых контрольных заданий, которые распределены на малые игровые задания и большие игры. Малые игровые задания применяются в начале урока на этапе разминки (warm-up) или в качестве переходных упражнений от одного этапа урока к другому (fillers). Большие игры проводятся в заключение модуля или темы, а также на аттестационных занятиях в середине и конце курса. Все представленные игры опробованы в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» со студентами первого и второго курсов Института Международных Отношений НИЯУ «МИФИ», доказана их высокая степень эффективности и продуктивности. В статье ставится задача доказать полную академическую состоятельность игровых форм контроля и их преимущества по сравнению с традиционными формами контроля (квизами и тестами). **Ключевые слова:** игра, интерактивное задание, форма контроля, игровые задания, усвоение лексики, обучение английскому языку.

Solovyeva Y.A.

Solovyeva Yulia Andreevna, PhD in philology, Associate Professor, National Research Nuclear University "MEPhI", Russia, 115409, Moscow, Kashirskoe shosse, 31. E-mail: Julynew84@yandex.ru.

Gamification in controlling lexis acquisition in English language classes

Abstract. The article aims to demonstrate a wide spectrum of games and interactive tasks in the framework of lexis acquisition controlling practices among students of higher educational institutions. The article holds examples of gamification control tasks that are categorized into minor games and major games. Minor games are implemented at the beginning of the class, during a warm-up stage, or as fillers during the transition stages of a class. Major games are introduced at the end of a module or a topic as well as during the assessment sessions in the middle or at the end of the course. All games exemplified are tested in class with the first and the second year students of International Relations Institute NRNU MEPhI throughout the course "Foreign Language (English)". The games proved efficient and productive. The article is set to prove the full academic validity of game forms of control and their advantages over traditional forms of control (quizzes and tests).

Key words: game, interactive task, controlling, gamification, lexis acquisition, English language teaching.

Введение.
В современном языковом образовании большое место отводится теории геймификации. «Внедрение игровых элементов в образовательный процесс (геймификация) делает обучение более привлекательным, способствует глубокому вовлечению в учебный процесс, оказывает воздействие на эмоциональную составляющую и упрощает усвоение знаний» [2, с. 26]. Игровые способы обучения и контроля усвоения материала имеют ряд преимуществ. «Языковые игры способствуют активизации мыслительной деятельности, что в свою очередь вызывает эмоциональное и умственное напряжение» [5, с. 89]. Помимо развития когнитивных функций, игра создает комфортную и благоприятную среду для взаимодействия в коллективе, экспериментов с языковым материалом и творческого развития. В игровом формате контроль усвоения материала проходит спокойно для учащихся, не сопряжен с ситуацией стресса и волнения. «При правильной организации условий игровой деятельности, четкой постановке ожидаемых результатов, а также учете возрастных и индивидуальных особенностей школьников игровая деятельность может стать оптимальным педагогическим инструментом обучения английскому языку» [4, с. 203].

Малые игровые задания.

Малое игровое задание представляет собой командную мини-игру, в которой одна команда выступает против второй команды. При количестве студентов в группе более четырнадцати целесообразно создать три и более команд. Малые игровые задания проводятся в начале урока с целью разогреть и направить мышление студентов на занятие английским языком, а также повторить лексический материал, изученный на предыдущем уроке или нескольких уроках. «Разминка может быть представлена как ко-

роткая веселая игра, состязание, беседа цель, которой:

- вдохновить учеников;
- подготовить их к обучению, стимулируя активность умственную и физическую;
- обозначить переход от старой темы к новой» [3, с. 5]. Также альтернативой warm-up заданию может служить время перехода от одного этапа урока к другому, например, перед презентацией нового лексического материала рационально повторить пройденный материал с помощью малого игрового задания. Приведем несколько примеров малых игровых заданий, целью которых является контроль усвоения лексики.

Grass blades – командная игра на распознавание лексических единиц в контексте. Для проведения данной игры требуется небольшая подготовка. Преподаватель заранее составляет 10-14 предложений с изученным лексическим материалом и вместо словарных единиц оставляет в предложениях пропуски. Затем все предложения печатаются на листе А4 и надрезаются в виде «травинок» так, чтобы лист можно было повесить на доску, а «травинки» отрывать от него по очереди. Представители команд выходят к доске, отрывают любую «травинку», зачитывают предложение и предлагают подходящую по смыслу словарную единицу. В случае если вышедший к доске студент не может ответить, у команды есть право голоса. Если и команда затрудняется с ответом, очко может получить другая команда, если у них есть правильный ответ. «Травинка» остается у команды, давшей правильный ответ. В конце игры команды подсчитывают количество «травинок», та команда, у которой наибольшее количество «травинок» на руках, выигрывает.

Snap a card – игра на соотнесение определения (дефиниции) с термином

(словарной единицей). Данная игра проводится между несколькими командами по четыре человека в каждой. Для проведения данной игры учителю необходимо подготовить 10-15 карточек со словарными единицами и размножить этот набор в количестве команд. Перед началом игры карточки кладутся на столы перед каждой командой в случайном порядке словами вверх. Далее преподаватель зачитывает определение одной из словарных единиц, а игроки каждой команды должны взять карточку с определяемым словом или выражением. В случае, если карточка взята правильно, она остается у этого игрока. В противном случае, команда продолжает искать нужное слово. В конце игры каждый игрок подсчитывает количество карточек. Побеждает студент с максимальным количеством карточек.

Draw a word – командная игра на аккумуляцию изученного лексического материала. Группа делится на две команды. Специальной подготовки к проведению данной игры не требуется. Доска делится на две равные части по вертикали. В одной части рисуют представители одной команды, во второй – другой. Одновременно представители двух команд выходят к доске, каждому из них демонстрируется одна словарная единица. Словарные единицы могут быть одинаковые или разные, на усмотрение преподавателя. По команде учителя студенты начинают рисовать соответствующее понятие на доске, а команды угадывать, что их представители рисуют. Та команда, которая быстрее выкрикнет правильное выражение (фразовый глагол, коллокацию или идиому), получает очко. Выигрывает команда с наибольшим количеством очков.

Show a word – командная игра, аналогичная игре «Draw a word» с той разницей, что в этом случае слова не рисуются, а показываются мимикой и жестами.

Reconstruct a collocation – командная игра на контроль усвоения коллокаций. Группа делится на две команды, каждой

из которых предлагается дописать начало или конец представленных на листке бумаги коллокаций. Для проведения данной игры преподаватель заранее готовит по два одинаковых листа с коллокациями, у которых недостает либо начала, либо окончания выражений. Далее преподаватель запускает таймер на три минуты, за это время лист должен циркулировать по игрокам внутри каждой команды, чтобы каждый имел возможность реконструировать по одной коллокации в свою очередь. Преподавателю важно следить за тем, чтобы лист передавался от игрока к игроку во избежание заполнения всех коллокаций одним или двумя подготовленными учениками. По истечении времени командные листы собираются, и преподаватель подсчитывает количество корректно реконструированных коллокаций. Побеждает команда, сумевшая грамотно восстановить наибольшее количество выражений.

Word cloud – командная игра на распознавание части идиомы или устойчивого словосочетания. Группа делится на две команды, каждой из которых предлагается записать как можно больше идиом или устойчивых словосочетаний из активного словаря, частью которых являются слова из облака слов. Игроки команд записывают коллокации в течение ограниченного таймером времени, например, три минуты. По окончании трех минут списки сдаются преподавателю, который подсчитывает количество верных идиом или устойчивых словосочетаний. Выигрывает та команда, у которой наибольшее число правильных ответов.

Washed away letters – командная игра на контроль усвоения графической формы словарной единицы. Группа делится на две-три команды, каждая из которых должна заполнить пропуски в напечатанных на карточках словах нужными буквами. Для проведения данной игры преподаватель заранее готовит одинаковые карточки со словарными единицами, в которых пропущены гласные буквы. Карточки заполняются по очереди всеми иг-

роками каждой команды за отведенное время, установленное на таймере. По истечении времени преподаватель собирает карточки и подсчитывает количество верно воспроизведенных словарных единиц. Выигрывает та команда, которая имеет наибольшее количество правильных ответов.

Describe a picture – командная игра на составление описания картинки с применением изученной лексики. Группа делится на две команды. На экран телевизора, монитора или проектора выводится одно изображение, связанное с изучаемой темой. Преподаватель засекает время, например, три минуты, за которое команды должны составить описание данной картинки, используя как можно больше выражений из активного словаря. Важно отметить, что лист, на котором команда пишет свой текст, должен поэтапно переходить от одного игрока к другому, чтобы у каждого студента был одинаковый шанс написать предложение. По истечении времени листы собираются, и преподаватель проверяет описания. Побеждает команда, сумевшая написать самое полное, грамматически правильное описание, употребив наибольшее количество словарных единиц.

Crossword and word search – кроссворды и поиски слов также обладают большим образовательным потенциалом и могут использоваться в качестве контроля усвоения изученной лексики. «Кроссворды могут стать прекрасным способом протестировать усвоение изученного материала, будь то грамматика или лексика, что помогает оценить уровень знаний студента» [1, с. 101]. Задача решить кроссворд, состоящий из словарных единиц активного словаря, или найти словарные единицы на поле букв может ставиться как перед командами, так и перед отдельными учениками. Победителем становится студент или команда, быстрее других решившая весь кроссворд или нашедшая все слова.

Большие игры.

По завершении прохождения модуля или темы, а также в качестве промежуточного и итогового контроля эффективно применяются большие игры, рассчитанные на время от двадцати минут и более. К таким играм относятся викторины и интеллектуальные турниры. Остановимся подробнее на каждой игре.

Jeopardy – викторина «Своя игра». Данная викторина проводится с помощью подготовленной заранее презентации в формате power point с применением анимации и интерактивных функций. Студентам предлагается пять тем, в каждой из которых пять вопросов номиналом от ста до пятисот очков. Перед началом игры целесообразно поделить студентов на три команды. Игроки каждой команды по очереди заказывают категорию и определяют номинал вопроса. При правильном ответе игрока, команда получает соответствующее количество очков. В случае если игрок не дал правильного ответа в течение 30 секунд, команда получает право ответа за игрока. При правильном ответе, команда получает половину номинала вопроса, при неверном ответе – ноль баллов. Выигрывает команда, получившая максимальное число очков в конце игры, когда вопросы всех категорий открыты. Данная игра помогает контролировать усвоение лексического материала пройденной темы или нескольких тем. Вопросы могут быть сформулированы с помощью синонимов, антонимов, дефиниций, контекста или иллюстрации. Игра помогает аккумулировать и повторить весь изученный лексический материал, учит концентрации внимания и работе в команде.

Who wants to be a millionaire – викторина «Кто хочет стать миллионером»? Данная викторина также проводится с помощью заготовленной преподавателем заранее презентации в формате power point с применением интерактивных функций. Перед игрой учащихся необходимо разделить на пары. Для этого заготавливаются карточки с парными номерами: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; 5,5 по количеству

пар в группе. Каждый учащийся вытягивает одну карточку и попадает в пару с учащимся с таким же номером. Игру начинает пара под номером один. Как только данная пара допускает ошибку в ответе, ход переходит к паре под номером два и т.д. Вопросы, участвующие в игре, должны быть сформулированы с четырьмя вариантами ответа, только один из которых является правильным. Побеждает пара, дошедшая до финала игры. Данная викторина не только помогает проконтролировать степень усвоения лексического материала, но развивает логическое и стратегическое мышление.

Mystery Box – викторина «Коробка с секретом». Для игры используется интерактивная презентация в формате power point. Студенты делятся на две команды. По очереди каждая команда называет номер коробки, которую открывает. Открывая коробку (кликая по ней), студенты попадают на поле с вопросом. Если они отвечают на этот вопрос правильно, то получают определенное количество очков. Однако по правилам игры очки могут быть нулевыми или минусовыми, а также может оказаться так, что вопрос содержит в себе условие сторания всех заработанных баллов или наоборот их удвоение. Перед тем как открыть опцию, команда решает, оставить опцию себе или передать ее команде-оппоненту. Вопросы игры должны быть сформулированы с целью проверки усвоения лексического материала и могут содержать в себе дефиниции, синонимы, антонимы, а также контекст для определения необходимой словарной единицы. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков. Игра развивает стратегическое мышление, помогает повторить изученный лексический материал и развивает навыки работы в команде.

Brain ring – интеллектуальный турнир «Брейн-ринг». Турнир состоит из шести раундов. Для участия в турнире группа делится на три – четыре команды по 3-4 игрока в каждой. Командам раз-

даются вопросные формы для заполнения в течение турнира. Важным моментом является ограничение времени, предоставляемого для ответа на каждый вопрос: от 15 до 30 секунд. После этого на экране/мониторе/дисплее/проекторе появляется следующий вопрос. Первый раунд состоит из шести вопросов формата множественного выбора (multiple choice test), студенты должны вписать в форму определенную букву ответа. Вторым раундом состоит из шести вопросов формата открытого выбора (open cloze), студенты должны вписать в форму ответа определенную словарную единицу. Третий раунд состоит из просмотра видеофрагмента фильма или сериала (listening quiz), студенты должны уловить на слух звучащую фразу и вписать ее в форму ответа. Четвертый раунд состоит из двенадцати вопросов формата true vs false questions, студенты должны вписать в форму ответа соответствующую букву Т или F. Пятый раунд состоит из шести вопросов формата лингвистических головоломок. Задача преподавателя – заранее подобрать головоломки по определенной теме. Студенты должны вписать в форму ответа отгадку на лингвистический пазл. Шестым раундом состоит из шести вопросов формата перефразирования с указанным словом (key word transformation). Учащиеся должны вписать в форму ответа фразу. По окончании брейн-ринга вопросные формы собираются, и преподаватель подсчитывает количество верных ответов. Побеждает команда с наибольшим числом правильных ответов.

Заключение.

Опыт использования малых игровых заданий и больших игр на занятиях английским языком со студентами первого и второго курсов Института Международных Отношений НИЯУ «МИФИ» имел следующие результаты:

- повышение уровня мотивации студентов к изучению английского языка;
- глубокое понимание лексического материала;

- долгосрочное запоминание словарных единиц;
- выведение словарных единиц в активный лексический запас;
- развитие навыков работы в команде;
- -тренировка критического, логического и стратегического мышления;
- снижение уровня стресса и волнения на контрольных занятиях;

– создание комфортной образовательной среды.

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить исключительно положительный опыт использования игровых заданий в качестве формы контроля усвоения лексического материала учащимися, возросший интерес к предмету обучения и эффективность данных методов обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдыхалыкова А. М., Кенжетай А., Абденова Ж. Преподавание английского языка с помощью кроссвордов // Педагогические науки. 2017. Т. 1. № 3 (27). С. 99-102.
2. Емельянова Н.А., Мошникова Э.В. Геймификация и ее ресурсы в обучении английскому языку студентов младших курсов // Педагогические исследования. 2023. № 4. С. 22-37.
3. Разминка (warm-up) и рефлексия (feedback) - важные этапы урока: метод. рекомендации / сост. Е.С. Ерёмина, Саранск, 2021, 30 с.
4. Новикова М.О. Роль игровых форм деятельности на уроках английского языка // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2015. № 43. С. 203-208.
5. Туманян А.К. Использование языковых игр в обучении лексической стороне речи обучающихся средних классов // Гуманитарный научный вестник. 2024. № 11. С. 88-92.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdyhalykova A. M., Kenzhetaj A., Abdenova Zh. Prepodavanie anglijskogo jazyka s pomoshh'ju krossvordov // Pedagogicheskie nauki. 2017. T. 1. № 3 (27). S. 99-102.
2. Emel'janova N.A., Moshnikova Je.V. Gejmifikacija i ee resursy v obuchenii anglijskomu jazyku studentov mladshih kursov // Pedagogicheskie issledovanija. 2023. № 4. S. 22-37.
3. Razminka (warm-up) i refleksija (feedback) - vazhnye jetapy uroka: metod. rekomendacii / sost. E.S. Erjomina, Saransk, 2021, 30 s.
4. Novikova M.O. Rol' igrovyh form dejatel'nosti na urokah anglijskogo jazyka // Psi-hologija i pedagogika: metodika i problemy prakticheskogo primenenija. 2015. № 43. S. 203-208.
5. Tumanjan A.K. Ispol'zovanie jazykovyh igr v obuchenii leksicheskoy storone rechi obuchajushhihsja srednih klassov // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2024. № 11. S. 88-92.

Поступила в редакцию: 22.05.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.